

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041628>

УДК 378

РОЛЬ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В КЛАССЕ ВОКАЛА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-МУЗЫКАНТОВ

Н.И. Левыкина,

концертмейстер кафедры музыкального образования,
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко,
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика

Аннотация: В статье раскрывается содержание работы профессионального концертмейстера как друга и наставника в классе вокала будущих педагогов-музыкантов, его личностные и квалификационные характеристики. Содержание статьи может оказать существенную помощь в расширении кругозора в области профессиональной деятельности концертмейстера, как одной из наиболее востребованных, педагогическое мастерство которого определяет методы и подходы к обучению в музыкальной педагогике высшего учебного заведения.

Ключевые слова: концертмейстер, вокал, педагогика высшей школы, музыкальное образование

ROLE OF THE CONCERTMASTER IN THE VOCAL CLASS OF FUTURE MUSIC TEACHER

N.I. Levykina,

accompanist of the Department of the Department of Music Education
Pridnestrovian State University named after T.G. Shevchenko,
Tiraspol, Pridnestrovian Moldavian Republic

Annotation: The article reveals the content of the work of a professional accompanist as a friend and mentor in the vocal class of future musician teachers, his personal and qualification characteristics. The content of the article can provide significant assistance in expanding the horizons in the field of professional activities of the accompanist, as one of the most in demand, whose pedagogical skill determines the methods and approaches to teaching in the musical pedagogy of university.

Keywords: accompanist, vocals, higher education pedagogy, music education

Слова профессора К.Л. Виноградова о том, что наиболее «всепроникающей профессией в различные сферы музыкальной жизни – профессия концертмейстер-пианист», и спустя тридцать лет все также актуальны [1, 2, с. 156].

Концертмейстер, словно актер второго плана: филармонические концерты, оперные спектакли – музыкальные учебные заведения функционируют именно благодаря проведенной подготовительной работе концертмейстера.

В вузе профессиональный союз преподавателя и концертмейстера базируется на равнозначном уровне культуры, концертного опыта, эрудиции, психологической совместимости обоих. Концертмейстер в этом союзе – правая рука педагога-вокалиста, его помощник и наставник студентов. По словам Б. Яворского, подготовка к совместному выступлению с концертмейстером дают «стимул к глубокому постижению образа произведения» [2-6] и его последующего выражения.

В случае творческого долголетия подобного партнерства, концертмейстер перенимает опыт педагога-вокалиста, осваивает методику преподавания вокала и, при необходимости, может обеспечить полноценное обучение студентов во время отсутствия вокалиста-наставника.

Невероятная ответственность определяет будни концертмейстера: разучивание нового материала, отчетные выступления обучающихся. По словам известного педагога Светланы Павловны Сахаровой, «концертмейстер – товарищ по творчеству, надежный тыл для солиста» [3, с. 87].

Действительно, вокальное мастерство – одна из наиболее сложных категорий искусства. Психолого-эмоциональное состояние солиста, как и его физическое здоровье во многом предопределяет исход выступления. Мы знаем много случаев, когда именитые исполнители рассказывали о том, как они забывали слова во время выступления и только концертмейстер приходил им на помощь, тонко чувствуя вокалиста и помогая ему во всем, обладая моментальной реакцией.

Если солист пропустил долю такта, фразы или выпал на несколько строчек, концертмейстер обязан моментально подхватить вокалиста; быть предельно собранным не выходить на передний план. Особенно это касается вокалистов-студентов, у которых еще нет достаточного опыта выступлений на публике, присутствует боязнь сцены.

Многие из обучающихся вокалу по специальности «музыкальное образование», в большинстве случаев, за плечами имеют лишь начальную музыкальную подготовку, или вовсе не имеют таковой. В подобных случаях и педагог-вокалист, и концертмейстер начинают с основ вокальной

грамотности и раскрепощения обучающегося. Педагог и концертмейстер работают в связке, оказывая, по необходимости и психологическую поддержку будущему педагогу-музыканту, который также будет взаимодействовать с детьми, уже в своей профессиональной деятельности.

Но пока обучающийся недостаточно овладел профессиональными навыками, не всегда адекватно слышит себя со стороны, неверно интерпретирует художественный замысел произведения, концертмейстер должен не только аккомпанировать, но и вести студента по музыкальному материалу, помогая ему.

Учитывая специфику работы в классе вокала с будущими педагогами-музыкантами, зачастую приходится сталкиваться с неразвитостью слухового контроля и однолинейным восприятием музыки. Концертмейстер должен вселить веру в обучающегося, быть с ним на одной волне, приободрить его. Порой концертмейстер «диктует» свою волю обучающемуся и просто строго ведет его за собой, порой просто приободряет его кивком головы, порой сдерживает эмоциональный накал.

«Концертмейстер в вузе, наряду с педагогом по специальности – грамотный наставник» [4, с. 37] призванный прийти на помощь обучающемуся в раскрытии замысла музыкального произведения. Процесс обучения – долгая совместная работа, в которой концертмейстер довольно близко узнает характер и темперамент обучающегося, и, если обнаруживаются схожие черты, одинаковое ощущение музыки, контакт, безусловно, налаживается быстрее и работа протекает более плодотворно. Но это не является обязательным условием ансамблевой гармонии, достаточно того, что отношения должны быть априори уважительными как со стороны концертмейстера, так и со стороны обучающегося.

Работа в классе вокала – триумвират педагога-вокалиста, которому отдана ведущая роль; концертмейстера – помощника, наставника и друга студента, и самого обучающегося. На отчетных же выступлениях на сцене двое: студент и концертмейстер – партнер, помощник. Крайне важно помогать молодому исполнителю, участливо относиться к нему, тогда творческий союз породит гармоничную картину произведения.

В педагогической практике музыкальных учреждений давно пришли к выводу о корреляции работы концертмейстера и эффективного учебного процесса, уровень отчетных выступлений. «Основная цель музыкального образования заключена в передаче духовного опыта поколений» [7].

Поскольку многие обучающиеся «могут изучать прекрасные произведения искусства, не переживая эстетического чувства» концертмейстеру и педагогу вокала необходимо их пробуждать, просвещая студентов, заставляя их тонко чувствовать [1, с. 139].

Концертмейстер в паре с педагогом по вокалу призваны наполнить студентов высокохудожественными образами музыкальных произведений, раскрыть их подлинную сущность [5]. Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, мы можем сослаться на слова С. Поповой о том, что роль концертмейстера в классе вокала огромна: личностные отношения концертмейстера и педагога должны быть определены «слажанностью и мудростью» [8].

Список литературы

- [1] Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. / К.А. Абульханова-Славская. – М., 1991. 160 с.
- [2] Виноградов К.Л. О специфике творческих взаимоотношений пианиста-концертмейстера и певца. / К.Л. Виноградов. // Музыкальное исполнительство и современность: сборник статей. – М.: Музыка, 1988. 156-179 с.
- [3] Задонская Е.М. Психология взаимоотношений участников камерного ансамбля. / Е.М. Задонская. // Концертмейстерский класс и камерный ансамбль в контексте специальных дисциплин: сборник докладов научно-практической конференции. – Курск, 2001. 8-16 с.
- [4] Зуй Л.В. Межпредметные связи в работе концертмейстера. // Мастер-класс: уроки по предметам. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhpredmetnye-svyazi-v-rabote-kontsertmeystera/viewer>. (дата обращения: 28.05.2021).
- [5] Каплин А.В. Творческий союз вокалиста и концертмейстера. Особенности создания совместной творческой интерпретации. [Электронный ресурс]. – URL <https://znanio.ru/media/statya--tvorcheskij-soyuz-vokalista-i-kontsertmejstera-osobennosti-sozdaniya-sovmestnoj-tvorcheskoj-interpretatsii-2493233>. (дата обращения: 29.05.2021).
- [6] Карева Е.В. Болеслав Леопольдович Яворский – концертмейстер. [Электронный ресурс]. – URL <https://cyberleninka.ru/article/n/boleslav-leopoldovich-yavorskiy-kontsertmeyster/viewer>. (дата обращения: 28.05.2021).
- [7] Кленова Н.М. В концертмейстерском классе (из опыта практической работы). / Н.М. Кленова. // Концертмейстерский класс и камерный ансамбль в контексте специальных дисциплин: сборник докладов научно-практической конференции. – Курск. 2001. 37-41 с.
- [8] Попова С.В. Специфика работы концертмейстера в классе академического вокала. [Электронный ресурс]. – URL: <https://urok.1sept.ru/articles/682641>. (дата обращения: 29.05.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Abulkhanova-Slavskaya K.A. Life strategy. / K.A. Abulkhanova-Slavskaya. – М., 1991. 160 p.

[2] Vinogradov K.L. On the specifics of the creative relationship between the pianist-accompanist and the singer. / K.L. Vinogradov. // Musical performance and modernity: a collection of articles. – М.: Music, 1988. 156-179 p.

[3] Zadonskaya E.M. Psychology of relationships between members of a chamber ensemble. / E.M. Zadonskaya. // Concertmaster class and chamber ensemble in the context of special disciplines: collection of reports of the scientific-practical conference. – Kursk, 2001. 8-16 p.

[4] Zuy L.V. Interdisciplinary connections in the work of the accompanist. // Master class: lessons in subjects. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhpredmetnye-svyazi-v-rabote-kontsertmeystera/viewer>. (date of access: 28.05.2021).

[5] Kaplin A.V. Creative union of vocalist and accompanist. Features of creating a joint creative interpretation. [Electronic resource]. – URL <https://znanio.ru/media/statya--tvorcheskij-soyuz-vokalista-i-kontsertmejstera-osobennosti-sozdaniya-sovmestnoj-tvorcheskoj-interpretatsii-2493233>. (date of access: 29.05.2021).

[6] Kareva E.V. Boleslav Leopoldovich Yavorsky – accompanist. [Electronic resource]. – URL <https://cyberleninka.ru/article/n/boleslav-leopoldovich-yavorskiy-kontsertmeyster/viewer>. (date of access: 28.05.2021).

[7] Klenova N.M. In the accompanist class (from practical experience). / N.M. Klenova. // Concertmaster class and chamber ensemble in the context of special disciplines: collection of reports of the scientific and practical conference. – Kursk. 2001. 37-41 p.

[8] Popova S.V. The specifics of the concertmaster's work in the academic vocal class. [Electronic resource]. – URL: <https://urok.1sept.ru/articles/682641>. (date of access: 29.05.2021).

© Н.И. Левыкина, 2021

Поступила в редакцию 29.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Левыкина Н.И. Роль концертмейстера в классе вокала будущих педагогов-музыкантов // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 203-207. URL: <https://ip-journal.ru/>